

Diseño de las competencias gerenciales en las microempresas comercializadoras de artículos para decoración

J. M. García Mejía^{1*}, J. C. Vásquez Jiménez¹, R. Matías López¹, L. C. Ortuño Barba¹, R. A. Diego Maldonado²,

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, Libramiento Tecnológico S/N, Sta María Coapan, C. P. 75770 Tehuacán, Pue., México

²Maestrante en Administración, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, Libramiento Tecnológico S/N, Sta María Coapan, C. P. 75770 Tehuacán, Pue., México

*posgrados10@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se obtuvo el diseño de las competencias gerenciales que deben promoverse en el personal gerencial en las microempresas comercializadoras de artículos para decoración, para conseguir un desarrollo organizacional orientado a satisfacer los requerimientos actuales de los clientes internos y externos. La metodología utilizada fue inductivo-analítica, considerada como investigación mixta, transeccional durante el periodo 2018-19; en la que se pretendió conocer las características relacionadas con el nivel de las competencias gerenciales, por lo que se desarrollaron ítems, medidos a través de la escala Likert, en una muestra de microempresas aplicada en la Ciudad de Ajalpan, Puebla; los resultados mostraron que el diseño más apropiado es el de las 5 competencias directivas: comunicación, motivación, manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo. Se concluyó que son indispensables para generar un ambiente laboral agradable para los trabajadores y propicio para satisfacer de mejor forma al consumidor, incidiendo favorablemente en la cultura de compra.

Palabras clave: Competencias gerenciales, microempresas, ambiente laboral, clientes.

Abstract

The design of the managerial competences that should be promoted in the managerial personnel in the micro marketers of articles for decoration was obtained, to achieve an organizational development oriented to satisfy the current requirements of the internal and external clients. The methodology used was inductive-analytical, considered as mixed, transeccional research during the period 2018-19; in which it was intended to know the characteristics related to the level of managerial competencies, so items were developed, measured through the Likert scale, in a sample of microenterprises applied in the City of Ajalpan, Puebla; The results showed that the most appropriate design is that of the 5 managerial competencies: communication, motivation, conflict management, teamwork and leadership. It was concluded that they are indispensable to generate a pleasant working environment for workers and conducive to better satisfy the consumer, favorably influencing the buying culture.

Key words: Management skills, microenterprises, work environment, customers.

Introducción

El hombre por naturaleza es un ente social, por ello se integra en asociaciones o grupos formales e informales, donde la mayor parte de las veces se hace presente como un requerimiento, de la existencia de alguien que lo dirija y encause hacia las metas comunes, el cual lo consigue de mejor forma al aplicar algunas competencias inherentes a la dirección o manejo del capital humano; el efecto de esta acción se ve reflejado en la forma de cómo se llevan a cabo diariamente las actividades en los centros de trabajo, sobre todo en las microempresas, que por el número de empleados que ahí confluyen, la participación activa de cada empleado da por resultado el logro de los objetivos de la organización. A través del tiempo observamos empresas que nacen, crecen y desaparecen con un corto tiempo de vida y la pregunta es ¿por qué?, ¿cuál es la causa?, sin duda hay muchos factores que influyen en estos casos; sin embargo, uno de ellos objeto del presente estudio es que las empresas son operadas por gerentes o personal administrativo que no ha desarrollado competencias suficientes para guiar a un grupo de colaboradores al logro de los objetivos organizacionales. Señala Pomar, Rendón y Hernández,

(2010) que de acuerdo con datos del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) el 90% de los negocios en México son familiares y sólo dos de cada seis empresas de este tipo logran sobrevivir a la segunda generación.

A pesar de que en México muchas empresas comenzaron como familiares, corren el riesgo y optan por la institucionalización, sin embargo, la empresa familiar debe desarrollar estrategias basadas en los intereses de la organización en su conjunto, informarse sobre mejores prácticas administrativas y de gestión, para aplicarlas en la empresa y profesionalizar al personal, para acceder a mejores posiciones y mejorar su desempeño. Según González, (2013), es común que los propietarios de las PyMEs mexicanas, no logren visualizar sus negocios más allá de un medio de sustento, postergando el emprender oportunamente acciones que les permitan alcanzar los niveles de calidad y productividad que exigen los mercados actuales. La gran mayoría orienta sus resultados al corto plazo preponderando la ganancia económica sobre la generación de productos y servicios de calidad, dejando de lado la ejecución de estrategias efectivas que permitan sustentar su crecimiento y competir en círculos de negocios cada vez más elevados.

El presente estudio se proyecta a partir de que la contribución más importante de las grandes empresas en México es su impacto directo en el progreso de la sociedad moderna; solo que en el caso de las microempresas, el desarrollo del personal ha quedado relegado a un segundo plano ya que es más importante la supervivencia diaria de la empresa a través de cualquier estrategia administrativa o simple intuición en las decisiones, resaltando en muchos de los casos se debe a la falta de conocimiento de sus dirigentes. Esta situación no es la excepción en el Estado de Puebla, particularizando para las organizaciones comercializadoras de artículos para decoración, donde se requiere que sus administradores o personal gerencial, adopten como estrategia de gestión al diseño y aplicación de un conjunto de competencias gerenciales enfocadas al desarrollo del personal y orientado a los requerimientos actuales del cliente; cabe mencionar que a la fecha, son pocas las investigaciones que existen al respecto y menos aún que contextualicen esta problemática en la Ciudad de Ajalpan, Puebla, por lo que surge la necesidad de conocer más de ellas.

En el proceso del análisis de la problemática, la investigación tiene como fundamento teórico a los trabajos de Spencer y Spencer, que a decir de Alles (20013), las competencias gerenciales de las microempresas, y por ende de las organizaciones comercializadoras de artículos de decoración, son una variable muy importante para la permanencia y crecimiento de las mismas, entre las que se consideran en este trabajo están: la comunicación, motivación, manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo; como detonantes del diseño organizacional utilizando como base al desarrollo del personal que en ellas labora. El trabajo investigativo hace un tratamiento de la gestión directiva orientado hacia las empresas comercializadoras de tamaño micro ubicadas en la región de Ajalpan, Puebla, las cuales, enfrentan una serie de problemas cotidianos, entre los que destacan aspectos de decisiones y acciones sobre las finanzas, la comercialización, estructura regulatoria, competencia, recursos humanos, marco legal, etc.

En este trabajo se da respuesta a la problemática planteada, proponiendo el diseño de las competencias que debe poseer y promover el personal directivo de una empresa del ramo de servicios de comercialización de artículos decorativos (flores, plantas artificiales), considerando los factores incidentes, al interior de su organización, con el personal que apoya la labor diaria; y por consecuencia, que impacte al exterior, específicamente en la satisfacción de la expectativa de compra del cliente; promoviendo el desarrollo de su capital humano. La presente investigación contribuirá, en mediano plazo, a generar un modelo para entender los factores de influencia en el desarrollo de competencias gerenciales en las microempresas de la localidad. De la misma manera, los resultados de la investigación ayudarán a valorar la importancia de las competencias gerenciales para las microempresas de la localidad.

Metodología

Diseño de la Investigación

La investigación fue no experimental-mixta ya que no se manipuló ninguna de las variables intervinientes, puesto que hubo libertad de opinión tanto de empleados como de administradores, sobre la importancia del impacto positivo en su desarrollo profesional, del diseño y aplicación en forma efectiva de las competencias gerenciales y al mismo tiempo optimizar la satisfacción de los requerimientos de los clientes. El estudio se sustentó en el paradigma de la investigación-acción, a través de un estudio que se sustentó en los resultados de una muestra en las microempresas de servicios comercializadoras de artículos de florería y decoración artificial en la ciudad de Ajalpan, Puebla.

El método utilizado fue inductivo y analítico desde el momento de identificar y analizar las competencias gerenciales que ha desarrollado el personal administrativo de las microempresas objeto de estudio, puesto que a partir de conclusiones particulares aceptadas como válidas en la muestra, se infirieron a situaciones generales (total de microempresas comercializadoras de artículos de decoración de la región).

Población y muestra.

En esta investigación la población está constituida por 29 empresas de acuerdo con la información del INEGI (2014), que hacen el total de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración en general, en la ciudad de Ajalpan, donde los tamaños de los establecimientos están en el intervalo de 1 a 10 trabajadores. Aunque la población no es mayor a 30, se debe utilizar muestreo no probabilístico debido a situaciones de inseguridad de la zona y en especial para este tipo de empresas (no dan opción de aplicar ningún cuestionario o estudio por temor a los continuos asaltos); la muestra que se trabajó fue de 8 microempresas, seleccionándose las que dieron opción de responder los instrumentos de investigación o bien que por referidos nos dieron la opción de entrar y que contestaran el cuestionario; pero cabe aclarar que fueron las más representativas en la ciudad de Ajalpan, por ubicación y posicionamiento entre los consumidores de flores artificiales; siendo por ende, un muestreo no probabilístico dirigido, que, de acuerdo con Hernández, Collado y Lucio, (2014), suponen un procedimiento de selección informal, es decir, no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del investigador.

Elementos de obtención de información

El diseño del cuestionario fue producto de la operacionalización de variables, las cuáles fueron: como independiente: modelo de competencias gerenciales; y como dependiente: a las empresas comercializadoras de artículos para decoración. Se aplicó un cuestionario al personal administrativo-gerencial y otro similar (con cambios oportunos en la redacción) al personal operativo durante el período de enero a marzo del 2019; Los resultados de la investigación se concentraron en una hoja de Excel que sirvió para elaborar las gráficas y realizar el análisis estadístico de frecuencia.. Cada pregunta que se incluyó está relacionada con las preguntas y objetivos de investigación, como se muestra en la tabla 1:

Tabla 1. Operacionalización de las variables en el estudio.

Variable	Definición conceptual	Categorías o dimensiones	Indicadores	Items para cuestionario
Competencias gerenciales	Es una capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente	Comunicación	Ascendente Descendente Formal Informal	1 – 8
		Motivación	Compromiso Resultados Recompensas Satisfacción Insatisfacción	9 – 16
		Manejo de conflictos	Diagnóstico del conflicto Solución del conflicto Autodominio personal Control de emociones	17 – 24
		Trabajo en equipo	Formación de equipos Colaboración	25 – 32
		Liderazgo	Autocrático	33 – 40

			Democrático	
Función directiva en la Microempresa	Son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores	Comercializadoras de artículos para decoración	Número de empleados Giro	La información se encuentra en el encabezado

De acuerdo con Hernández, Collado y Lucio (2014), es indispensable diseñar los instrumentos de medición en función de los objetivos de investigación y hacer una prueba piloto para asegurar su pertinencia. La validez responde a la pregunta ¿cuáles el diseño más apropiado de las competencias gerenciales para este tipo de empresas? La validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir; por ello, los instrumentos fueron validados a través de la opinión experta de los maestros en mercadotecnia: Omar Gómez Carrasco y Luis Antonio Pereda Jiménez del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, con amplia experiencia en la elaboración de cuestionarios de opinión. Una vez hecha la revisión de los ítems contenidos en el instrumento de medición, los expertos hacen la observación de que se elaboren 2 cuestionarios (dirigidos al personal administrativo y al personal operativo); redactados de tal forma que sea el mismo contenido, pero dirigido al cargo y función de la persona que contesta; resaltando que ambos cuestionarios convergen en las mismas 5 competencias a analizar. La estructura de cada cuestionario es de 40 preguntas en escala de 1 a 5 (siendo 1 lo peor y 5 lo mejor), subdividida en 5 tipos de competencias (comunicación, motivación, manejo de conflictos, trabajo en equipo, liderazgo) y 2 preguntas abiertas sobre: el número de trabajadores y las actividades de la empresa.

Validación del Instrumento

Para determinar la validez del instrumento, se aplicó una prueba piloto de tamaño 5, éste fue revisado por 2 expertos mercadólogos y catedráticos de la Universidad Tecnológica de la sierra negra de Ajalpan; al término de ésta, recomendaron la modificación en la redacción de 4 preguntas para su mejor comprensión. Posteriormente, la confiabilidad fue calculada a través del índice de Alfa de Cronbach, cuya captura de pantalla se muestra en la tabla 2:

Tabla 2 Resultados de la aplicación de validez de Alfa de Cronbach

		N	%	Alfa de Cronbach	N de elementos
Casos	Válido	2	40.0	.943	40
	Excluido ^a	3	60.0		
	Total	5	100.0		

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Luego de la renovación del instrumento y una vez aprobados los cuestionarios de opinión, se aplicaron, previa cita, a la muestra de 8 microempresas en estudio, tanto al personal administrativo, como al personal operativo de las mismas, en los tiempos que nos permitieron las empresas; en ambos casos, las unidades de análisis fueron seleccionadas por juicio de opinión.

Resultados y discusión

Los resultados de los cuestionarios se muestran concentrados en la tabla 3:

Tabla 3. Cuestionario con concentrado de resultados del personal administrativo/operativo.

<p>CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS GERENCIALES PERSONAL ADMINISTRATIVO/ PERSONAL OPERATIVO</p> <p>Objetivo: Identificar las competencias gerenciales que actualmente tiene el personal administrativo de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan, Puebla.</p>
--

INFORMACIÓN GENERAL							
Cargo del entrevistado: _____		Fecha: _____					
Razón social: _____							
Giro de la microempresa: _____				No. Empleados: _____			
Instrucciones para responder la encuesta							
A continuación, usted encuentra una serie de enunciados agrupados en seis categorías. Son afirmaciones relacionadas con las competencias gerenciales que en la actualidad tienen las personas que desempeñan un cargo en su organización. Para esta parte, se necesita que, por favor, lea el primer recuadro y cada afirmación (de la tabla presentada a continuación) y señale la opción que usted considera concuerda con su percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en donde:							
5 = Totalmente de acuerdo				4 = Parcialmente de acuerdo			
3 = Indiferente				2 = Parcialmente en desacuerdo			
1 = Totalmente en desacuerdo							
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS GERENCIALES							
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
No	COMUNICACIÓN	5	4	3	2	1	TOTAL
1	Tengo claro cuándo debo aplicar coaching o entrenamiento y cuándo debo brindar consultoría u orientación.	1	7	0	0	0	8
2	Soy capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios problemas cuando les brindo consultoría u orientación.	2	6	0	0	0	8
3	Soy capaz de ser completamente honesto en la retroalimentación que doy a otros, aun cuando ésta sea negativa.	5	3	0	0	0	8
4	Siempre relaciono la retroalimentación negativa con una norma o expectativa que se ha violado.	1	5	1	0	1	8
5	Cuando brindo retroalimentación negativa a otros, soy descriptivo; es decir, describo sucesos, sus consecuencias y mis sentimientos acerca de ello de manera objetiva.	1	7	0	0	0	8
6	Siempre sugiero alternativas específicas a los individuos cuyo comportamiento estoy tratando de corregir.	4	4	0	0	0	8
7	Refuerzo la autoestima y la valía personal de los demás cuando me comunico con ellos.	5	3	0	0	0	8
8	Transmito un interés genuino por el punto de vista de otras personas, aun cuando no esté de acuerdo con ellas.	3	4	1	0	0	8
No	MOTIVACIÓN	5	4	3	2	1	TOTAL
9	Establezco un estándar claro del desempeño esperado.	3	5				8
10	Soy honesto y directo al dar retroalimentación del desempeño y al evaluar las oportunidades de progreso.	3	5				8
11	Utilizo una variedad de recompensas para reforzar los desempeños excepcionales.	3	5				8
12	Diseño actividades interesantes y desafiantes.	3	4	1			8
13	Me aseguro de que la gente se sienta tratada en forma justa y equitativa.	3	5				8
14	Diagnostico con cuidado las causas del desempeño deficiente antes de tomar alguna acción correctiva o disciplinaria.	4	4				8
15	Ayudo a las personas a establecer metas de desempeño que sean desafiantes, específicas y de duración limitada.	4	4				8
16	Cuando es posible, me aseguro de que las recompensas valiosas estén vinculadas a un buen desempeño.	6	2				8
No	MANEJO DE CONFLICTOS	5	4	3	2	1	TOTAL
17	Evito hacer acusaciones personales y atribuirlo a motivos egoístas de la otra persona.	5	2	1			8
18	Describo problemas en forma concisa en términos del comportamiento que se presentó, sus consecuencias y mis sentimientos al respecto.	1	6			1	8

19	Especifico las expectativas y los estándares que se han violado.	5	3				8
20	Persisto en la explicación de mi punto de vista hasta que la otra persona lo entiende.	5	3				8
21	Estimulo la interacción bidireccional al invitar al interlocutor a expresar su perspectiva y a hacer preguntas.	2	6				8
22	Cuando alguien se queja de algo que he hecho: busco nuestras áreas comunes de acuerdo.	1	6			1	8
23	Cuando alguien se queja de algo que he hecho: demuestro preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de acuerdo.	1	6	1			8
24	Cuando alguien se queja de algo que he hecho: evito justificar mis acciones y ponerme a la defensiva.	1	6		1		8
No	TRABAJO EN EQUIPO	5	4	3	2	1	TOTAL
25	Sé cómo establecer credibilidad e influencia entre los miembros del equipo.	3	4	1			8
26	Me comporto de manera congruente con mis valores establecidos y demuestro un alto grado de integridad.	3	5				8
27	Comparto información con los miembros del equipo y aliento la participación.	1	7				8
28	Conozco muchas formas de facilitar la realización de actividades en el equipo.	3	5				8
29	Conozco varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y cohesión entre los miembros del equipo.	3	3	2			8
30	Confronto y ayudo a superar comportamientos negativos, disfuncionales o de bloqueo de los demás.	1	5	2			8
31	Ayudo a establecer expectativas y objetivos claros, y también ayudo a que los miembros del equipo se sientan cómodos entre ellos desde la formación del equipo.	2	6				8
32	Aliento a los miembros del equipo para que se comprometan tanto con el éxito de este último como con su éxito personal.	4	4				8
No	LIDERAZGO	5	4	3	2	1	TOTAL
33	Transmito energía positiva en los demás al interactuar con ellos.	1	7				8
34	Sé cómo activar la energía personal en los demás.	3	2	3			8
35	Destaco un propósito o significado más elevado relacionado con el trabajo que dirijo.	4	2	2			8
36	Mantengo altos estándares de desempeño, aunque perdono con rapidez.	2	4	2			8
37	Expreso gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones pequeñas.	2	5	1			8
38	Con frecuencia doy a otras personas retroalimentación positiva.	2	5	1			8
39	Hago hincapié en construir sobre las fortalezas y no sólo en superar las debilidades.	1	7				8
40	Sé cómo hacer que las personas se comprometan con mi visión de un cambio positivo.	3	3	2			8
No	COMERCIALIZADORAS DE ARTICULOS PARA DECORACIÓN						
41	El número de colaboradores en mi empresa es de	Abierta				8	
42	La actividad principal de la empresa es	Abierta				8	

Interpretación

En la tabla 4, se concentran los resultados obtenidos en la muestra de 8 microempresas relativas a las opiniones de los gerentes-encargados y el personal por cada competencia propuesta, destacando que el método que se aplicó en la interpretación de resultados fue el análisis de frecuencias, privilegiando a la medida de tendencia central de la moda, para conocer el mayor número de las opiniones de los entrevistados y así hacer una mejor interpretación de las respuestas manifiestas en los cuestionarios:

Tabla 4. Concentrado de los resultados e interpretaciones por competencias

COMPETENCIA	RESULTADO E INTERPRETACION.
Comunicación	En el personal administrativo, el porcentaje arrojado fue de un 75% como parcialmente de acuerdo y un 25% como totalmente de acuerdo, respecto a la capacidad que tiene el personal administrativo de orientar a su personal. En el personal operativo, el porcentaje arrojado fue de un 19% como totalmente de acuerdo, un 61.9% como parcialmente de acuerdo, 14.3% indiferente y un 4.8% como parcialmente en desacuerdo respecto

	a la capacidad que tiene el personal administrativo de brindar consultoría u orientación a sus subordinados.
Motivación	El personal administrativo, se muestra como parcialmente de acuerdo en un 62.5% y en un 37.5% como totalmente de acuerdo referente a establecer estándares de desempeño para su personal. El personal operativo, se muestra como totalmente de acuerdo en un 9.5%, parcialmente de acuerdo en un 66.7% e indiferente en un 23.8% referente a establecer estándares de desempeño para su personal, por parte de los microempresarios.
Manejo de conflictos	El personal administrativo, el 62.5% como totalmente de acuerdo, contra un 37.5% como parcialmente de acuerdo en considerar las expectativas y los estándares que se han violado, para evitar hacer acusaciones personales. personal operativo, fue de un 28.6% como totalmente de acuerdo, 33.3% como parcialmente de acuerdo, 33.3% indiferente contra un 4.8% como parcialmente de acuerdo en considerar las expectativas y los estándares que se han violado, para evitar hacer acusaciones personales por parte del personal administrativo.
Trabajo en equipo	El personal administrativo, el 62.5% se manifiesta como parcialmente de acuerdo y el 37.5% como totalmente de acuerdo respecto a que el personal administrativo considera conocer una amplia variedad de formas para facilitar la realización de actividades en equipo. El personal operativo, es de un 9.5% como totalmente de acuerdo, 57.1% como parcialmente de acuerdo contra un 33.3% como indiferente respecto a que el personal administrativo conoce una amplia variedad de formas para facilitar la realización de actividades en equipo para su personal.
Liderazgo	Los microempresarios se muestran como parcialmente de acuerdo en un 87.5% y en un 12.5% como totalmente de acuerdo referente a transmitir energía positiva a su personal operativo al interactuar con ellos. El personal operativo respecto a los microempresarios se muestra como totalmente de acuerdo en un 19%, parcialmente de acuerdo en un 52.4% e indiferente en un 28.6% referente a transmitir energía positiva a su personal operativo al interactuar con ellos.

De tal forma que la interpretación anterior de los resultados nos permite afirmar de manera holística, que el diseño de competencias propuesto en la investigación, son, por un lado, de la aceptación tanto de directivos como del personal, aunque es de mencionar que éstas están siendo aplicadas de manera empírica en las microempresas objeto de estudio; por otro lado, se hacen necesarias en este proceso de competitividad en el que coexisten y que el cliente decide a que florería comprar sus productos y servicios, de tal forma que las competencias gerenciales son una estrategia de gestión hacia un cambio que tiende a revalorizar al capital humano y colocarlo dentro del contexto de la toma de decisiones compartidas.

De forma concluyente, y como parte del análisis de resultados, se puede afirma que:

- En un 75% como parcialmente de acuerdo en utilizar medios de comunicación efectivos.
- Referente a la competencia motivación como parcialmente de acuerdo en un 62.5% respecto a establecer estándares de desempeño para su personal.
- En consideración a la competencia manejo de conflictos, la conclusión a la que se llegó fue de un 62.5% como totalmente de acuerdo, en considerar las expectativas y los estándares que se han violado, para evitar hacer acusaciones personales.
- Atendiendo a la competencia trabajo en equipo fue de un 62.5% que se manifestaron como parcialmente de acuerdo en conocer una amplia variedad de formas para facilitar la realización de actividades en equipo.
- Y finalmente respecto al liderazgo se observó que un 87.5% se manifestó como parcialmente de acuerdo en saber transmitir energía positiva a sus subordinados al interactuar con ellos.

Trabajo a futuro

La investigación nos da el soporte necesario para, en los siguientes meses, estructurar el modelo idóneo de competencias gerenciales que se requieren en éste tipo de microempresas, según lo demanda el entorno en estudio, y aplicar el modelo a fin de obtener los primeros rasgos de desarrollo del personal orientado al servicio y satisfacción de los requerimientos del cliente.

Conclusiones

Existe una similitud en las microempresas en estudio, relativas a la comercialización de artículos decorativos de plantas de ornato artificiales respecto a las competencias gerenciales, ya que se encontraron dificultades similares en el personal administrativo para implementar las competencias de comunicación, motivación, manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo con sus subordinados. Los objetivos planteados en la presente investigación se cumplieron en su totalidad, diseñando competencias gerenciales que se debe desarrollar en el personal administrativo de las microempresas objeto de estudio. Se puede concluir, además que para las organizaciones objeto de estudio, la profesionalización ha sido determinante para su crecimiento, y que mientras mayor es el nivel de profesionalización, mejor es el desempeño de la empresa. Por otro lado, también se probó que dentro de los principales factores que obstaculizan el proceso de profesionalización están: la poca disposición al cambio, la falta de liderazgo, la comunicación deficiente, y la falta de reglas claras, siendo éste último el principal obstáculo de las empresas micro de la región.

Referencias

1. Alles, M. (2013). Desempeño por competencias. México: Granica.
2. Brunet, L. (1987). El Clima de trabajo en las organizaciones. México: Trillas.
3. Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. México: Mc Graw Hill.
4. Díaz y Mayett (2011). Diagnóstico, gestión y evolución de las empresas familiares en Tehuacán. XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.
5. Ducci M. (1997). El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional. Montevideo: Cinterfor/OIT.
6. Hellriegel y Slocum. (2009). Comportamiento organizacional. México: CENGAGE
7. Hernández, Collado y Lucio (2014). Metodología de la Investigación. México. Mc Graw Hill
8. García, M. (2009). Clima organizacional y su diagnóstico: una aproximación conceptual. Cuadernos de administración, 42, 43-61
9. González, P. (2013). El modelo de competencias directivas de liderazgo de Cardona, ¿una propuesta integradora? XVIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.
10. INEGI (2014). Concentrado Estadístico de Empresas y microempresas.
11. Münch y Ángeles. (2009). Métodos y técnicas de investigación. México: Trillas
12. Pomar, Rendón y Hernández (2010). La microempresa, reconociendo su importancia. Producción económica, UAM-X, México
13. Robbins, S. (2013). Comportamiento organizacional. México: Pearson.
14. Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo (2009). Clima y cultura organizacional: dos componentes esenciales en la productividad laboral. Scielo, 20, 67-75